

**ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОМПЛЕКСА ФЕРМЕНТНЫХ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА КЕКСОВ ИЗ
ПШЕНИЧНОЙ И ТРИТИКАЛИЕВОЙ МУКИ**

**JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF A COMPLEX OF ENZYME
PREPARATIONS FOR IMPROVING THE QUALITY OF CUPCAKES
MADE OF WHEAT AND TRITICAL FLOUR**

ЕВСТРАТОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА,
*ФГБОУ ВО «Московский Государственный
Университет Пищевых Производств».*
ИВАНОВА ЛЮДМИЛА АФАНАСЬЕВНА,
*Профессор, д.т.н.,
ФГБОУ ВО «Московский Государственный
Университет Пищевых Производств».*

EVSTRATOVA NATALIA ANDREYEVNA,
*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Moscow State University of Food Production».*
IVANOVA LYUDMILA AFANASYEVNA,
*professor, Doctor of Technical Sciences,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Moscow State University of Food Production».*

В данной статье рассматривается проблема уменьшения объема производства мучных кондитерских и хлебобулочных изделий из-за снижения спроса у населения на эти продукты питания. Одним из способов улучшения вышеуказанной ситуации является повышение качества изделий за счет внесения комплекса ферментных препаратов в рецептуру, а также снижения расходов сырья на единицу продукции. Повысить пищевую и биологическую ценность этих изделий можно за счет использования в их рецептуре, обогащенного белком и незаменимыми аминокислотами, зерна тритикале. Целью настоящего исследования была разработка рецептуры кексов из пшеничной муки и муки тритикале с использованием ферментных препаратов. В результате проведенных исследований было выявлено оптимальное соотношение смеси пшенично-тритикалиевой муки (в %). В исследовании применялись биохимические и физико-химические методы анализа, на основании которых давалась сравнительная оценка потенциальной возможности использования того или иного ферментного препарата или комплекса ферментных препаратов.

This article deals with the problem of reducing the volume of production of flour confectionery and bakery products due to a decrease in demand among the population for these food products. One of the ways to improve the above situation is to improve the quality of products by introducing a complex of enzyme preparations into the formulation, as well as reducing the cost of raw materials per unit of production. It is possible to increase the nutritional and biological value of these products by using triticale grain enriched with protein and essential amino acids in their recipe. The purpose of this study was to develop a recipe for cupcakes made from wheat flour and triticale flour using enzyme preparations. As a result of the conducted studies, the optimal ratio of the wheat-triticale flour mixture (in %) was revealed. The study used biochemi-

cal and physico-chemical methods of analysis, on the basis of which a comparative assessment of the potential use of an enzyme preparation or a complex of enzyme preparations was given.

Ключевые слова: комплекс ферментных препаратов, кекс, пшеничная мука, тритикале, бездрожжевые изделия.

Key words: complex of enzyme preparations, cupcake, wheat flour, triticale, non-yeast products.

Введение. В настоящее время ферментные препараты используются практически во всех сферах деятельности человека и их производство является важной отраслью биотехнологической промышленности. Так, в пищевой промышленности они способствуют ускорению технологических процессов, сокращают сроки производства, повышают качество продукции, позволяют экономить сырье, а также увеличивать выход готовой продукции [2, с. 95].

Производство мучных кондитерских изделий – одна из ведущих отраслей пищевой промышленности. Главной задачей производства мучных кондитерских изделий, которые пользуются большой популярностью среди населения России, является выпуск продуктов высокого качества, обладающего пищевой и биологической ценностью.

Мучные кондитерские изделия входят в категорию самых популярных, 87% населения потребляют их регулярно, не реже 1 раза в неделю. Таким образом, благодаря тому, что мучные кондитерские изделия пользуются наибольшим спросом у россиян, они являются перспективными объектами для обогащения их функциональными ингредиентами. По данным медицинских обследований населения, дефицит полноценных белков в питании достигает 25 %, пищевых волокон и витамина С – до 50 %, витаминов группы В и витамина А – до 20-30 %, при этом для многих пищевых продуктов характерен дисбаланс основных структурных пищевых элементов – белков, жиров, углеводов. Для решения этой проблемы представляет большой интерес применение в технологии мучных кондитерских изделий культуры тритикале [3, с. 1], которая может частично заменить пшеничную муку высшего сорта. Тритикалиевая мука является источником полноценного белка, пищевых волокон, витаминов С, А, Е, группы В, макроэлементов и микроэлементов.

В проведенных исследованиях использовалась зерновая культура тритикале биохимический состав зерна которой состоит из углеводов – 68,8 %, белков – 12,8 %, клетчатки – 3,1 %, золы – 2,0 %, жиров – 1,5 %.

Тритикале превосходит по содержанию белка не только зерно ржи, но и зерно пшеницы.

Благодаря высокому содержанию белка и аминокислот, приготовленные продукты на основе тритикале отличаются повышенной пищевой и биологической ценностью [1, с. 1].

В настоящее время эту культуру широко применяют в производстве спирта и комбикормов. Перспективно применение муки из тритикале в качестве компонента сырья при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий: кексов, бисквитов, крекеров, печенья. Также возможно применение тритикалевой муки в производстве диетических сортов хлеба и быстрых завтраков.

Бездрожжевые хлебобулочные изделия и особенно мучные кондитерские изделия из тритикале не отвечают требованиям потребителей по своему внешнему виду и органолептическим характеристикам. Для получения изделий высокого качества при приготовлении теста для мучных кондитерских изделий возможно использование ферментных препаратов.

Цель проведенного исследования: подобрать комплекс ферментов и определить их концентрации для применения в технологии мучных кондитерских изделий, а именно кек-

сов, также повысить качество внешних характеристик выпускаемой продукции и снизить расходные материалы.

Объекты и методы исследования: объектами исследований были 5 ферментных препаратов «Глюкозим-Л-400 С+» (с глюкоамилазным действием, активность действия 1100 ед/мл), протеаза G «UBG» (с протеолитическим действием, активность действия 700 ед/мл), Promozyme D6 «NZ» (с пуллулазным действием, активность действия 1200 ед/мл), Shearzyme Plus 2x «NZ» (с ксиланазным и целлюлолитическим действием, активность действия 994 ед/мл), α -амилаза (с амилазным действием, активность действия 1800 ед/мл).

В исследованиях были определены ферментативные активности препаратов в соответствии с ГОСТ, а в готовых изделиях: определение pH потенциометрическим методом, определение влажности по ГОСТ 21094-75 и определение кислотности по ГОСТ 5670-96.

Результаты. Была произведена частичная замена пшеничной муки на тритикалевую в соотношении (в %) – 100:0 (№1), 70:30 (№2), 50:50 (№3) и 90:10 (№4). Скрининг органолептических показателей кексов из смеси пшенично-тритикалевой муки в зависимости от соотношения муки (в %) показал, что образец №2 дал наибольший прирост в габаритных размерах готового изделия, он был слаще, чего не наблюдается при других соотношениях муки. Также добавление разного соотношения муки влияет на цвет и пористость готового изделия. Примеры органолептических и массогабаритных показателей приведены на рисунка 1, 2.

Рис 1. Вид сбоку, в разрезе (№1 – внесение тритикалевой муки (в %) – 100:0; №2 – соотношение пшенично-тритикалевой муки (в %) – 70:30; №3 – соотношение пшенично-тритикалевой муки (в %) – 50:50; №4 – соотношение пшенично-тритикалевой муки (в %) – 90:10).

В образцах незначительно меняется pH, массовая доля влаги и кислотность, но изменяется цвет, пористость, вкус и запах.

В ходе экспериментов было установлено, что оптимальное соотношение (в %) внесения муки составляет 70:30, а лучший комплекс ферментных препаратов – Promozyme D6 «NZ» и «Глюкозим-Л-400 С+».

Была изменена рецептура кексов: уменьшено количество сливочного и подсолнечного масла на 50%, уменьшено количество сахара на 27% и муки на 40%, при сохранении органолептических показателей, потребительских свойств и внешнего вида.

В состав рецептуры кексов входили: сливочное масло, яйцо С0, подсолнечное масло, сахар, разрыхлитель, мука, пуллулаза (Promozyme D6 «NZ») и протеаза G «UBG».

Рис 2. Габаритные размеры кексов.

Данные о массовой доле влаги, кислотности и рН всех кексов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Массовая доля влаги, кислотность и рН в готовых кексах.

Образец		№1	№2	№3	№4
Соотношение муки, %	Пшеничная	0	70	50	90
	Тритикалиевая	100	30	50	10
Массовая доля влаги, %		12,50	12,90	12,60	12,80
Кислотность, град		0,35	0,30	0,40	0,35
рН		8,02	7,88	7,96	8,00

При приготовлении образцов №1, №2 и №3 добавлялся комплекс ферментных препаратов Promozyme D6 «NZ» и «Глюкозим-Л-400 С+». В №1 – Promozyme D6 «NZ» с действием пуллулазной активности 0,60 ед/г муки и «Глюкозим-Л-400 С+» с действием глюкоамилазной активности 0,12 ед/г муки, в №2 – Promozyme D6 «NZ» с действием пуллулазной активности 1,00 ед/г муки и «Глюкозим-Л-400 С+» с действием глюкоамилазной активности 0,09 ед/г муки и в №3 – Promozyme D6 «NZ» с действием пуллулазной активности 1,40 ед/г муки и «Глюкозим-Л-400 С+» с действием глюкоамилазной активности 0,05 ед/г муки. К – контроль без ферментных препаратов.

Скрининг органолептических показателей кексов из смеси пшенично-тритикалиевой муки в зависимости от концентраций «Глюкозим-Л-400 С+» + Promozyme D6 «NZ» показал, что образец №3 дал наибольший прирост в габаритных размерах готового изделия, он слаще, содержание массовой доли влаги и кислотности во всех кексах примерно одинаковое. Примеры органолептических и массогабаритных показателей приведены на рисунка 3, 4.

Рис 3. Вид сбоку, в разрезе (К – контроль; №1 – добавлены Промозиме D6 «NZ» с действием пуллулазной активности 0,60 ед/г муки и «Глюкозим-Л-400 С+» с действием глюкоамилазной активности 0,12 ед/г муки; №2 – добавлены Промозиме D6 «NZ» с действием пуллулазной активности 1,00 ед/г муки и «Глюкозим-Л-400 С+» с действием глюкоамилазной активности 0,09 ед/г муки; №3 – добавлены Промозиме D6 «NZ» с действием пуллулазной активности 1,40 ед/г муки и «Глюкозим-Л-400 С+» с действием глюкоамилазной активности 0,05 ед/г муки).

Рис 4. Габаритные размеры кексов.

Данные о массовой доле влаги, кислотности и рН всех кексов приведены в таблице 2.

Таблица 2. Массовая доля влаги, кислотность и рН в готовых кексах с комплексом ферментных препаратов Промозиме D6 «NZ» и «Глюкозим-Л-400 С+».

Образец		К	№1	№2	№3
Соотношение муки, %	Пшеничная	70	70	70	70
	Тритикалиевая	30	30	30	30
Активность фермента, ед/г муки	Промозиме D6 «NZ»	Контроль	0,60	1,00	1,40
	«Глюкозим-Л-400 С+»	Контроль	0,12	0,09	0,05
Массовая доля влаги, %		20,10	21,80	21,70	20,50
Кислотность, град		0,20	0,45	0,30	0,45
рН		9,10	9,08	9,12	9,06

Время приготовления кекса уменьшилось на 3 мин, объем готового теста опытного образца был больше контрольного на 25%. Органолептические показатели опытного образца были оценены на 2 – 3 балла выше, чем у контрольного образца. Биохимические и физико-химические показатели, такие как массовая доля влаги, кислотность, рН, соответствуют нормам ГОСТ 15052-2014.

Заключение. Для удовлетворения нужд современного рынка требуются различные ферментные препараты для экономии сырья и времени изготовления мучных кондитерских изделий. В результате проведенных исследований был установлен лучший комплекс ферментных препаратов Promozyme D6 «NZ» и «Глюкозим-Л-400 С+», который показал хорошие результаты на смеси пшенично-тритикалевой муки. Таким образом, внесение комплекса ферментных препаратов Promozyme D6 «NZ» и «Глюкозим-Л-400 С+» в рецептуру кексов из смеси муки пшеницы и тритикале в соотношении 70:30 привело к значительному улучшению органолептических, биохимических показателей и потребительского качества готовых изделий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асеева Т.А. Использование тритикалевой муки в хлебопечении / Т. А. Асеева // Достижения науки и техники АПК. - 2018. - Т. 32, №5 - С. 81-83
2. Иванова Л.А., Войно Л.И., Иванова И.С. Пищевая биотехнология. Кн.2. Переработка растительного сырья (Под ред. Грачевой И.М.).-М.: КолосС.2008 – 427с.
3. Туляков Д.Г. Тритикалевая мука: комплексный подход к исследованию / Д.Г. Туляков // Пищевые системы: теория, методология, практика. - 2017. - С. 323-328

© Евстратова Н.А., Иванова Л.А., 2021.